

“EKSTREMISTIK MATN TURLARI: LINGVISTIK-EKSPERT TASNIF”

Abror Kurbonmuratov

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent

davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tadqiqotchisi.

Annotatsiya

Mazkur ish ekstremistik matnlarni lingvistik-ekspert yondashuv asosida turlarga ajratish masalasiga bag'ishlangan. Tadqiqotda ekstremistik matnlar kommunikativ maqsadi, pragmatik yo'nalishi va diskursiv xususiyatlariga ko'ra tasniflanadi. Chaqiriq, propagandaviy, oqloqchi, nafrat va adovat qo'zg'atuvchi hamda oppozitsion (“biz – ular”) tipdagi matnlarning asosiy lingvistik indikatorlari aniqlanadi. Ekstremistiklikni baholashda alohida so'zlardan ko'ra matnning umumiy semantik yo'nalishi, kommunikativ niyati va kontekstual uyg'unligi hal qiluvchi mezon sifatida qaraladi. Natijalar sud-lingvistik ekspertiza va media monitoring amaliyotida qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar

ekstremistik matn, matn turlari, lingvistik ekspertiza, diskurs, pragmatika, nutqiy ta'sir, tasnif.

Zamonaviy axborot makonida ekstremistik mazmundagi matnlar turli kommunikativ shakllarda namoyon bo'lib, ularning jamiyat ongiga ta'siri tobora kuchayib bormoqda. Shu sababli ekstremistik matnlarni turlarga ajratish va ularning lingvistik xususiyatlarini aniqlash sud-lingvistik ekspertiza, media monitoring hamda ekstremizmga qarshi kurash tizimi uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur tezis ekstremistik matnlarni **kommunikativ maqsadi, pragmatik yo'nalishi va diskursiv xususiyatlari** asosida tasniflashga bag'ishlanadi. Lingvistik-ekspert yondashuv doirasida ekstremistik matnlar bir necha asosiy turlarga ajratiladi.

Birinchi tur — **chaqiriq xarakteridagi ekstremistik matnlar** bo'lib, ular zo'ravonlikka, noqonuniy harakatlarga yoki konstitutsion tuzumga qarshi faoliyatga undash bilan tavsiflanadi. Ushbu matnlarda buyruq mayli, majburiyatni bildiruvchi modal birliklar va agressiv leksika ustunlik qiladi.

Ikkinchi tur — **propagandaviy ekstremistik matnlar** bo'lib, ularning asosiy vazifasi ekstremistik g'oya yoki tashkilotning ijobiy obrazini shakllantirishdan iborat. Bunday matnlarda romantizatsiya, qahramonlashtirish va emotsional-ekspressiv vositalar keng qo'llanadi.

Uchinchi tur — **oqloqchi (legitimlashtiruvchi) ekstremistik matnlar** bo'lib, ular ekstremistik faoliyatni tarixiy, diniy yoki mafkuraviy dalillar bilan oqlashga urinadi. Ushbu matnlarda selektiv iqtiboslar, kontekstni buzish va psevdologik xulosalar muhim o'rin tutadi.

To'rtinchi tur — **nafrat va adovat qo'zg'atuvchi ekstremistik matnlar** bo'lib, ular muayyan etnik, diniy, ijtimoiy yoki siyosiy guruhlariga nisbatan kamsituvchi va tahqirlovchi mazmuni o'z ichiga oladi. Bu turdagi matnlarda stereotiplashtirish va dehumanizatsiya mexanizmlari kuzatiladi.

Beshinchi tur — **“biz – ular” oppozitsiyasiga asoslangan ekstremistik matnlar** bo'lib, ular jamiyatni keskin qarama-qarshi guruhlariga ajratish orqali murosasizlikni kuchaytiradi. Kollektivlashtiruvchi olmoshlar va kategoriyali baholar ushbu matnlarga xosdir.

Lingvistik-ekspert tahlilda ekstremistik matnning turini aniqlashda alohida so'z yoki iboralarga emas, balki **matnning umumiy semantik yo'nalishi, kommunikativ niyati, kontekstual uyg'unligi va nutqiy ta'sir strategiyasiga** asoslanish zarur. Aynan ushbu omillar ekstremistik mazmunning mavjudligini va uning qaysi turga mansubligini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ekstremistik matn turlarining ilmiy asoslangan tasnifi ekspert xulosalarining ob'ektivligini oshirishga, subyektiv talqinlarni kamaytirishga va ekstremizmga qarshi kurashda samarali lingvistik mexanizmlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

